

УДК: 394; 641.566; 575.146

NUTRITION AND IMPACT OF FOOD ON DAILY LIFE (EXAMPLE OF BUKHARA OASIS)**Yusupova Manzura Uktamovna***Bukhara state university, Senior**Lecturer of Department "World history"*

Annotation: Food is an integral part of a person's life and the culture of the society in which he lives, and the features of everyday life and national cuisine embody the ancient roots of the culture of a particular people. In fact, the concept of "food" manifests itself in various aspects of human life - language, customs, traditions and culture, and is one of the important factors that can provide reliable information about folk culture, history, social processes. Today, the best dishes of the Bukhara oasis are cooked at wedding ceremonies: weddings, lullabies, khatnas (circumcised) weddings, love and eat, in addition to decorating the table. In fact, one of the features of the national mentality of our people is that social life, the way of life of people is largely determined by traditions and customs. Eating and drinking are much more modern these days, with chocolate and sweets taking center stage among teenagers alongside fast food. The reason for this is that our people eat well, enjoy parties (talk, parties, birthdays) and hospitality.

Key words: custom, tradition, culture, food, seasoning, wedding, manger, khatna (circumcision wedding), table, meat, knife, beef, lamb.

ТАОМЛАНИШ ВА ТАОМЛАРНИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТГА

ТАЪСИРИ (БУХОРО ВОҲАСИ МИСОЛИДА)

Юсупова Манзура Ўктамовна

*Бухоро давлат университети
жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси*

Юсупова Манзура Ўктамовна

*Бухарский государственный университет старший
преподаватель кафедры «Всемирный истории»*

Аннотация: Таом – инсон ҳаётининг ва у яшаётган жамият маданиятининг ажралмас қисми бўлиб, кундалик турмушнинг, миллий ошхонанинг ўзига хос хусусиятлари эса у ёки бу миллат маданиятининг қадимий илдизларини ўзида мужассам этган. Аслида “таом” тушунчаси инсон ҳаётининг турли хил жабҳаларида – тил, урф-одат, анъана ва маданиятида намоён бўлиб, халқ маданияти, тарихи, ижтимоий жараёнлар ҳақида ҳаққоний ахборот бера оладиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда Бухоро воҳаси таомларининг энг сараси тўй маросимларида пиширилиб: никоҳ тўйи, бешик тўйи, хатна (суннат тўйи) тўйи сингари маросимларда дастурхон кўрки бўлиш билан бир қаторда севиб истеъмол қилиниб келинмоқда. Аслида халқимиз миллий менталитетига хос жиҳатлардан бири жамият ҳаёти, инсонлар турмуш тарзининг кўпроқ анъана, урф-одатлар орқали бошқарилишидир. Таом ва танаввул қилиш бугун анча замонавийлашиб кетган бўлиб, ўсмирлар орасида тез тайёр бўладиган таомлар билан бир қаторда шоколад ва ширинликлар ҳам асосий ўринни эгаллаб келмоқда. Бунга сабаб эса халқимизнинг лаззатли таомларни истеъмол қилиши, қуюқ-сууюқ зиёфатлар (гап, гаштак, туғилган кун) ва меҳмондорчиликларни хуш кўришидир.

Таянч сўзлар: урф – одат, анъана, маданият, таом, зиравор, никоҳ тўйи, бешик тўйи, хатна (суннат тўйи) тўйи, дастурхон, гўшт, пичоқ,

корамол гўшти, кўй гўшти

Аннотация: Пища является неотъемлемой частью жизни человека и культуры общества, в котором он живет, а особенности быта и национальной кухни воплощают в себе древние корни культуры того или иного народа. На самом деле понятие «еда» проявляется в различных сторонах жизни человека – языке, обычаях, традициях и культуре, и является одним из важных факторов, способных дать достоверную информацию о народной культуре, истории, социальных процессах. Сегодня лучшие блюда Бухарского оазиса готовят на свадебных обрядах: свадьбах, колыбельных, хатнах (обрезанных) свадьбах, любят и едят, помимо украшения стола. На самом деле одной из особенностей национального менталитета нашего народа является то, что общественная жизнь, образ жизни людей в большей степени определяется традициями и обычаями. Еда и питье сегодня стали намного более современными, а шоколад и сладости занимают среди подростков основное место наряду с быстрой едой. Причина этого в том, что наши люди вкусно едят, наслаждаются вечеринками (разговорами, вечеринками, днями рождения) и гостеприимством.

Ключевые слова: обычай, традиция, культура, пища, приправа, свадьба, ясли, хатна (свадьба обрезания), стол, мясо, нож, говядина, баранина.

Таом – инсон ҳаётининг ва у яшаётган жамият маданиятининг ажралмас қисми бўлиб, кундалик турмушининг, миллий ошхонанинг ўзига хос хусусиятлари эса у ёки бу миллат маданиятининг қадимий илдизларини ўзида мужассам этган. Инсон қандайдир таом ёки ичимлик истеъмол қилар экан, беихтиёр таомлар, уларнинг тайёрланиши, сир-аснолари, таом тайёрловчи ошпазларнинг ҳатти-ҳаракатига эътибор қаратиб, улар билан мулоқотга киришади. Рус олими А.И.Козловнинг таом ва таомланиш бўйича

билдирган фикрига кўра, жамиятда овқатлар “табiiй” ва “маданий”, “инсоний” ва “илоҳий”, “ўз” ҳамда “ўзга” каби тушунчалар орасида рамзий маъно касб этади. Баъзан бировнинг “мақбул” таомдан воз кечиши, унинг ғайринсоний хислати сифатида қабул қилиниши ҳам мумкин. Баъзан эса овқатларнинг табiiйлиги, витаминларга бойлиги инсонларнинг табiiй таомга бўлган эҳтиёжининг ошишига, ошхоналарга бўлган талабнинг кўпайиши, умуман олганда, ошхона ва таом – “ўзингники”ни “ўзга”дан фарқлаш, деган фикрларнинг юзага келишига “улар” ва “ўзимиз” орамиздаги чегарани аниқлаб олишга асосий восита бўлди{2}. Аслида “таом” тушунчаси инсон ҳаётининг турли хил жабҳаларида – тил, урф-одат, анъана ва маданиятида намоён бўлиб, халқ маданияти, тарихи, ижтимоий жараёнлар ҳақида ҳаққоний ахборот бера оладиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Америкалик олимлар Дэвид ва К.Жонатанларнинг таъкидлашича, овқатнинг тайёрланиши, овқатга бўлган эҳтиёж, истеъмол қилиш тартиб-қоидалари ва унга тегишли анъаналар, жамики нарса ва ҳодисалар турли ёзувчилар онгида турли асоциацияни пайдо қилади. Таом фақат маза ва ҳид билан эмас, балки бошқа жиҳатлари орқали ҳам ҳис этилади. Яъни ҳид билиш, таъм билиш, таом учун керакли бўлган масаллиқларни танлай олиш, таътиб кўрадиган таомга нисбатан таъсирчанлик ҳиссини ўзида намоён этади.

Бугунги кунда Бухоро воҳаси таомларининг энг сараси тўй маросимларида пиширилиб: никоҳ тўйи, бешик тўйи, хатна (суннат тўйи) тўйи сингари маросимларда дастурхон кўрки бўлиш билан бир қаторда севиб истеъмол қилиниб келинмоқда. Аслида халқимиз миллий менталитетига хос жиҳатлардан бири жамият ҳаёти, инсонлар турмуш тарзининг кўпроқ анъана, урф-одатлар орқали бошқарилишидир. Бу эса ўзбек халқининг оила қуриш анъаналарига риоя қилишида, қиз узатиш ёки куёв танлашида куда бўлмиш томон тўғрисида анчагина маълумотга эга

бўлиши билан бирга, уларнинг ижтимоий келиб чиқиши, жамоада тутган ўрни ва обрў-эътиборини ҳисобга олашига боғлиқ бўлиб, халқимизнинг бундай энг қадимий ва муқаддас анъанавий маросимлари асрлар давомида пиширилаётган турли хилдаги миллий таомлари ва миллий пишириқлару ширинликларга бой безатилаётган ажойиб дастурхони билан авлодларга ўрнак бўлиб, буларнинг барини юксак эътиқод билан адо этиб келаётганлиги воҳа этногрифларининг эътиборини ўзига қаратиб, қизиқишларининг ортиб бориб, илмий изланишлар ва тадқиқотлар олиб боришига сабаб бўлмоқда. Дала тадқиқотлари эса бунинг яққол исботидир. Бухоро туманлари бўйлаб дала тадқиқотлари ўтказилаётган вақтда таомлар ва ичимликларнинг номи билан талувчи қишлоқлар ҳам мавжудлиги диққатимизни тортди [1]. Ромитан тумани аҳолисининг маросим таомлари номи билан аталувчи қишлоқ – бу Гўжахўр қишлоғи бўлиб, қадим замонларда қаттиқ очарчилик бўлиб, одамлар ейишга овқат топаолмай очликдан ўла бошлабди. Шунда қишлоқда яшайдиган бир бой одамларга ёрдам бериш учун ўз ҳисобидан гўжа пишириб бериб туриб, одамларни очдан, касалликдан асраб қолибди. Қишлоқ одамлари гўжа еб очарчиликдан қутулиб, тўқликка чиқиб олган эканлар. Шундан кейин бу қишлоқнинг номи “Гўжахўр (Гўжа ейувчилар)” қишлоғи деб номланган экан. Гўжа таоми ҳақида саволга шу қишлоқ аёли Холбиби Равшанова шундай изоҳ бердилар: Одатда гўжа тайёрлашдан олдин яхши буғдойни (буғдойнинг ҳар хил нави бор) танлаб оламиз, элакда элаб оламиз ва тозалаб ювамиз. Ҳозирда илгаридек буғдой ахтариб юрмайсиз, бозордаги дон ва дон маҳсулотлари сотиладиган расталардан бориб гўжа учун махсус ошланган буғдойларни сотиб олишингиз мумкин. Буғдойни яхшилаб совуқ сувда ювиб бўлгандан кейин, тахминан 3-4 литр сув солиб буғдой ёрилиб пишгунга қадар аввал ўрта оловда, сўнгра паст оловда қайнатилади. Буғдой пишгунча суви ҳам камайиб боради. Сўнгра пишган буғдойни салқинроқ жойга қўйиб

совутилади. Агар имкон бўлса, музлатгичга солиб қўйиш ҳам мумкин. Фақат буғдойни иссиқлигида музлатгичга қўймаслик керак. Буғдой совугач катик ёки сузмани совуқ сув билан аралаштириб суюлтириб олинади, ошқўкат ва туз-мурчларни солиб аралаштирилиб дастурхонга тортилади. Бу таом шифобахш таом деб ҳам ҳисобланади [1]. Гўжа - жазирама ёзда энг кўп тайёрланадиган ва истеъмол қилинадиган яхна таомлардан бири десак ҳам, хато қилмаган бўламиз. Иссиқ кунларида меҳмон чақирганда ёки меҳмондорчиликка борганда тез ҳазм бўладиган таомлар истеъмол қилинган. Гўжа ҳам шундай таом турларидан бири бўлиб, ушбу яхна таом иссиқ кунда нафақат роҳатбахш, балки инсон организми учун ҳам жуда фойдали ҳисобланади. Гўжани жўхори, буғдой, арпа, ловия, оқ жўхори хаттоки нўхатдан ҳам тайёрлашади.

Бухоро воҳаси аҳолиси орасида қорамол гўшти, қўй гўшtidан таом тайёрлаш урф бўлиб, гўшт таом хилига қараб танланган. Қўй гўшти иссиқлик деб ҳисобланган ва эҳтиёт бўлиб ишлатишган. Қорамол гўшти кўп истеъмол қилинган. Чорвадор аҳоли орасида от гўшти ҳам истеъмол қилинган. Бу гўшт “иссиқлик” бўлиб, иссиқ ўлкада яшайдиган аҳолининг соғлиги учун ёмон таъсир қилади, деб ҳисоблашган. От гўшtidан тансиқ таом сифатида қазии тайёрланган ва севиб истеъмол қилинган. Ҳар бир оила баҳоли қудрат қорамол, қўй ва эчки сақлашга ҳаракат қилган, уйида кичик (ушоқ) моли (қўй-эчки) бўлмаган хонадон фэйзсиз ҳисобланган. Тўй-тантаналарда қўй-эчкилар сўйилиб улуш берилган. Қўчқор гўшти жуда қадрланган. Хатми қуръон, худои қилинганда яхши боқилган қўчқор сўйилган. Жуни олинган, қулоғи тешилган (қирқилган) қўчқор бундай маросимларга сўйилмаган. Қилинган ниятлар, билдирилган тилаклар амалга ошмайди, қабул бўлмайди, дея ишонишган ва шундай ирим қилинган. Кексаларнинг айтишича, Бухоро амири Сайид Олимхон, Сурхон воҳаси ҳисори қўчқор қўзисининг пешнаби (биқини)дан махсус таом тайёрлатар

экан. Дастлаб қозонга тўғралган думбадан бир қават, устидан тўғралган пиёздан бир қават, унинг устидан тўғралган кўзи пешнабидан бир қават солинган. Шу тарика бу ҳолат кетма-кетликда уч қаватгача терилган. Туз ва турли хил зираворлар билан узоқ димлаб пиширилган таомнинг сели ажратиб олиниб, ҳар куни ҳарамга киришдан олдин, бир пиёладан ичган. Шу сабабдан кўнғиротлар орасида “Умиртқалки ома (олма), пешнаб гўштан кома (қолма)”, - деган мақол бекорга тарқалмаган бўлса керак.

Энг қадимий анъанавий таомларидан бири тандиркабоб (тандиргўшт) дир [4]. Бу таом Бухоро воҳасининг бошқа туманларига нисбатан Жондор, Шофиркон туманларида кўпроқ пиширилади. Аввало, тандир гўшт учун осиладиган қўй ёки эчки танланган. Бунинг учун кўпинча қўйлардан ширвоз кўзи, сароёқ кўзи, тўқли танланган бўлса, эчкилардан қирқилмаган улоқ ва бир яшар сарка (саркач) танланган. Тандиргўштнинг яхши ва мазали чиқиши, биринчидан, танланган молга ва, иккинчидан, тандиргўшт осувчи устага боғлиқ бўлган. Тандиркабоб пиширишда тоғ арчасидан яхши таъм, ҳид бериши учун фойдаланилган. Тандирга осиладиган қўй сўйилиб, қисмларга ажратилган ҳамда гўштли жойлари пичоқ билан тилиниб, туз, зира, кийик ўти, мурч сепилган ва сихларга тизилган. Гўшт устидан ҳўл арча босилган ва устидан қозон ёки сўйилган мол териси ёпилиб, лой билан сувалган, тандир ханаги (тешиги) ҳам бекитилган, чунки бирор еридан буғ чиқмаслиги шарт бўлган. Тандирга гўштни осидан олдин чўғ устига ҳеч вақт ҳўл арча барглари ташланмаган. Акс ҳолда, тандиргўшт ранги қора бўлиб чиққан. Воҳада қадимдан пиширилиб келинаётган ва севиб истеъмол қилинаётган яна бир таом – атала бўлиб, “Ўзбек пазандачилигида аталанинг 10 дан ортиқ тури борлиги аниқланган, лекин буларнинг барчаси камбағалларнинг овқати сифатида унутилиб кетган”, - деб ёзади таомшунос К.Махмудов[4]. Бирок, атала воҳада ҳозирга қадар тайёрланиб келинади. Атала қадимдан анъанавий

равишда буғдой ва арпа унидан тайёрланиб, *сутли, зигир ёғли, тухумли, қўйруқ ёғли, сариёғли атала* каби турлари бўлинган. Чақалоқни кўриш учун келган меҳмонларга дастурхон безатилади ва маросим таоми сифатида дастлаб, **АТАЛА** тортилади. Бухоро воҳаси аҳолиси чақалоқ дунёга келгандан сўнг ўтганларнинг руҳига бағишлаб, қон чиқариш мақсадида қўй сўйганлар ва ана шу қўйнинг думбасини эритиб ёғ тайёрлаганлар. Думба ёғидан атала ҳар куни кўзи ёриган аёлга куч беради, сути кўпаяди деган мақсадда ўзига хос тарзда тайёрланган. Атала тайёрлашда ун қуви сариёғ (айрим жойларда думба ёғи) да яхшилаб қовурилади. Аталани сузишдан олдин қозон ичига тухум чақиб солинган. Г.П.Снесаровнинг ёзишича: янги фарзанд кўрган онанинг биринчи таомида албатта товук тухуми бўлиши шарт ҳисобланган. Унинг таъкидлашича, тухум хосилдорлик рамзи, пушт қолдириш белгиси сифатида жуда қадим замонларда пайдо бўлган экан [3]. Аталанинг анъанавий равишда тайёрланиб келинаётганлигининг боиси, бу таомга нисбатан аҳоли: орасида талаб ва эҳтиёж кучли бўлган, чунки янги кўзи ёриган аёлнинг белини мустаҳкамлаш билан бирга қувват бериш каби хислатларга эга бўлган.

Таом ва танавул қилиш бугун анча замонавийлашиб кетган бўлиб, ўсмирлар орасида тез тайёр бўладиган таомлар билан бир қаторда шоколад ва ширинликлар ҳам асосий ўринни эгаллаб келмоқда. Бунга сабаб эса халқимизнинг лаззатли таомларни истеъмол қилиши, қуюқ-суёқ зиёфатлар (гап, гаштак, туғилган кун) ва меҳмондорчиликларни хуш кўришидир.

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро воҳаси аҳолиси бугунги кунда таом тайёрлаш ва уни истеъмол қилишда тўрт фаслга яъни мавсум давомида пишириладиган таомларга катта эътибор қаратиб келмоқда. Бундан мақсад:

1. Мавсумий таомлар мавсумга қараб бир-биридан фарк қилган ҳолда тайёрланиши йўлга қўйилди.

2. Енгил хазм бўлувчи таомлар, хамирли таомлар, қовурдоқлар мавсумга қараб пиширилишига алоҳида эътибор берилди.

3. Инсон саломатлигининг гарови ҳисобланган парҳез таомлар ҳам рациондан жой олди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тадқиқоти: Равшанова Холбиби - Ромитан тумани Харатон қишлоғи Ромитан мфй 27 уй, 1939 йилда тугилган (83 ёшда); Баракатова Майрам - Ромитан тумани Режа мфй, Юқори Деча қишлоғи 22-уй, 1940 йилда тугилган;

2. Козлов А.И. Пицца людей. – Фрязино: Век 2, 2005.

3. Ҳаёт Исмоилов. Ўзбек тўйлари. Т.Ўзбекистон.11-бет.1992.

4. Карим Махмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. – Т. “Меҳнат”. 1989